

SHAXSLARNI GIYOHVANDLIK MODDALARINI ISTE'MOL
QILISHGA O'RGANIB QOLISHLARINING SABABLARI VA UNING
OLDINI OLIH CHORALARI

Muxammadjonov Dostonbek Davlatali o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15481007>

Annotatsiya: Ushbu maqolada giyohvandlikning insonlarga va jamiyatga tasiri, bugungi kunda ko'plab yoshlar giyohvandlik vositasini istemol qilishga o'rganib qolish sabablari va bularning natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar hamda ularning oldini olish bo'yicha fikr mulohazalar bildirilgan.

Tayanch so'zlar: giyohvandlik, moddalar iste'moli, ijtimoiy rehabilitatsiya, profilaktika, psixologik yordam, huquqiy choralar, jamoat xavfsizligi, targ'ibot, raqamli monitoring, individual yondashuv.

CAUSES OF INDIVIDUALS' ADDICTION TO NARCOTIC SUBSTANCES AND
MEASURES TO PREVENT IT

Abstract: This article examines the impact of drug addiction on individuals and society, the reasons why many young people today become accustomed to using narcotic substances, and the potential negative consequences arising from this issue, as well as considerations for preventive measures.

Keywords: drug addiction, substance use, social rehabilitation, prevention, psychological support, legal measures, public safety, awareness campaigns, digital monitoring, individual approach.

ПРИЧИНЫ ПРИСТРАСТΙΑ ЛИЦ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние наркомании на человека и общество, причины, по которым многие молодые люди в настоящее время пристращаются к употреблению наркотических веществ, а также возможные негативные последствия, связанные с этой проблемой, и меры по их предотвращению.

Ключевые слова: наркомания, употребление веществ, социальная реабилитация, профилактика, психологическая помощь, правовые меры, общественная безопасность, пропаганда, цифровой мониторинг, индивидуальный подход.

Jahonda insonlarning giyovandlikka chalinishini oldini olish hamda giyovandlik vositalari va psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda o'tkazishini oldini olish faoliyatini tashkil etishning zamonaviy usullariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ayniqsa, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan kengroq foydalanish hamda davlat organlari, jamoat tashkilotlari hamda fuqarolar faolligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan taqdim etilgan statistik raqamlarga binoan, giyohvandlik vositalarini o'tkazish bilan bog'liq 2020-yilda 1ming 874ta, 2021-yilda 2 ming 91ta, 2022-yilda 2ming 427ta, 2023-yilda 3 ming 13 ta jinoyatlar aniqlangan. Bu kabi vositalar miqdori ham ortgan bo'lib, 2022-yilda 2 ming 31 kg, 2023-yilda 10 ming 306 kg giyohvandlik vositalari aniqlangan.

Yuqoridagi statistikaga ko'ra giyohvandlik vositalari bilan bog'liq noqonuniy harakatlarning yildan-yilga oshib borayotganligini va bu harakatlar hech ham kamaymayotganligi kishini o'ylantirib qo'yadi. Shunday qilib

giyohvandlik va toksikomaniya quyidagicha turlarga bo'linadi:

- Nasha giyohvandligi
- Opiy giyohvandligi
- Kokain giyohvandligi
- Amfetamin istemol qiluvchi giyohvandligi
- Gallyutsinogenlar giyohvandligi
- Nikotinomaniya(tamaki nos)
- Uchuvchan organik moddalar toksikomaniyasi(benzin, bo'yoq, lak)

Shaxslarni giyohvandlik moddalarini istemol qilishga o'rganib qolishlarining sabablari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkun:

- Shaxs giyohvandlik vositasini va psixotrop moddalarni istemol qilsa, o'ziga ishonchi oshadi deb o'ylashi;
- Ota-onasining yo'qligi yoki to'liq bo'lmagan oilada ulg'ayish tufayli;
- Oiladagi muhitning nosog'lomligi;
- Farzandlarni bolalik davridayoq arzimas ishlar uchun muttasil ravishda ayblash;
- Oilada bolalarning qilayotgan ishlari ustidan nazoratning yo'qligi;
- Boshqa shaxslar tomonidan giyohvandlik vositasini istemol qilishga qiziqish uyg'otish kabilar.

Giyohvandlik vositalariga o'rganib qolish, insonning yoshlik davridayoq, yani voyaga yrtmasdanoq ko'p kuzatiladi. Yoshlarni giyohvandlik vositasini istemol qilishga o'rganib qolishi, kattalarning tamaki va nos maxsulotlarini istemol qilishiga qiziqishidan boshlanadi. Keyinchalik bu odat tusiga aylanib qoladi. Tamaki tarkibidagi asosiy moddalardan biri nikoptin hisoblanadi. Nikotin organiozmdagi metabolik jarayonga halaqit beruvchi, miya faoliyati va fizipologik funksiyalariga ta'sir qiluvchi alkogol va boshqa psixoaktiv moddalar kabi odamni

o'ziga o'rgatib qo'yadi. Shu tariqa tamakiga jismoniy qaramlik shakllanadi. Narkotik moddalar dastlab xursandchilik, vaqtichog'lik, xotirjamlik, hissini uyg'otib zavqlanish sababli iste'mol qilinib bora-bora kasallikga aylanadi. O'z hohishidan tashqari, etiborsizligi natijasida narkotik moddalar homor qiladigan bo'lib qoladi. Bunday bangilik ko'pincha shifokorlar tomonidan buyurilgan narkotik moddalarni noto'g'ri istemol qilish natijasida kelib chiqadi.

Shu bilan birgalikda yosh bolalar nosvoy chekishga juda tez o'rganib qoladilar. Noskashlik ular uchun odatiy hol bo'lib qoladi. O'smir tez orada yangi, kuchliroq taassurotlarni – kuchliroq mast qiladigan narsalarni istab qoladi. Nosvoyni ham saqich sotib olganday osonlik bilan sotib olib yurgan o'smir tez orada narkotiklarga ham o'tib ketmaydi, deb hech kim kafolat bera olmaydi. Nosning tarkibidagi asosiy ta'sir qiluvchi modda tamaki bo'lgani uchun noskashlarda nikotinga o'rganib qolish vujudga keladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 500 milliondan ortiq odam giyohvandlik dardiga yo'liqqan. Uning aksariyat qismini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Buning oqibatida har yili 200 mingdan ortiq kishi hayotdan ko'z yumadi. Shu bilan birga, jahonda sodir etilayotgan jinoyatlarning 57 foizi giyohvandlar hissasiga to'g'ri keladi.

E'tibor bergan bo'lsangiz bugungi kunda bar, kafe va restoranlardan tashqari, ko'cha-kuyda ham, ayniqsa, yoshlar gavjum maskanlar oldida elektron sigaretalarni chekish urfga aylandi. Uning ommalashishiga go'yoki elektron sigaretalarning inson salomatligiga zarari yo'qligi haqidagi asossiz ma'lumotlar yoshlarning yangi "moda"ga ergashib, bu mahsulotlarni jamoat joylarida ham hech qanday to'siqsiz ochiqdan-ochiq iste'mol qilishiga sabab bo'lmoqda. Xavotirlisi, ayrim yoshlar chilim va elektron sigaretalar chekishni "zamonaviylik belgisi" deb bilmoqda. elektron sigaret oddiy tamakidan farq qilmaydi, aksincha, undan zararliroq. U nikotinli kartrij, elektron chip, litiyli akkumulyator va

mittigina diodli yoritkichdan iborat. Kashanda uni chekkanda sigareta hidini ham, zararini ham sezmaydi, undan faqat suv bug'i ko'tariladi, xolos, deb o'ylaydi. Holbuki, **elektron sigaret tarkibida qo'rg'oshin, margimush va boshqa toksik moddalar bor.** Bunday sigaretalarda nikotin organizmga bug' orqali jo'natiladi. Bu zararli moddalarning tanaga tezroq singishiga xizmat qiladi.

O'spirin va yoshdagi har qanday salbiy ko'rinishlarga qarshi kurash, shuningdek, deviant xatti-harakatlarning oldini olish nafaqat huquqni muhofaza qilish idoralari, balki boshqa davlat va jamoat tuzilmalari va muassasalari, shu jumladan yoshlar va o'spirinlar uchun ijtimoiy xizmatlar faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ushbu markazlarning faoliyati quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak¹: deviant xulq-atvorni to'g'irlashning tibbiy-psixologik va ijtimoiy-pedagogik usullari bilan birgalikda o'spirinlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish; repressiya mexanizmini bosqichma-bosqich huquqbuzarliklarning oldini olish bilan o'spirinlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvi choralari bilan almashtirish; xuddi shu nomdagi aloqa klublarini tashkil etish orqali yashash joyida o'spirinlar uchun aloqa muhitini yaratish².

Giyohvandlik bilan kasallangan bemorlar davolanayotgan vaqtda ishga layoqatsizlik varaqasi beriladi, boshqa paytda qobiliyati saqlangan bo'ladi. Shu bilan birgalikda harbiy xizmatga layoqatsiz hisoblanadi.

Giyohvandlik vositasini istemol qilishga o'rganib qolish, inson hayotiga salbiy tasir qiluvchi oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Jumladan giyohvandlik vositasini sotib olishga ko'plab pul sarflash oqibatida oilaga moddiy yordam berolmaslik, oilasidan ajralib qolish, ishdan haydaliq, muhtojlik natijasida bir

¹ Jinoyatchilik va huquqbuzarlikka moyil o'quvchilarni aniqlash va ularni tarbiyalash. T.: "Kamalak".2017. 128 b

² Социальные причины девиантного поведения девочек-подростков в условиях трансформации российского общества тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 22.00.04, кандидат социологических наук Мухамадеева, Зинфира Фанисовна

qancha jinoyatlarni sodir etishi, giyohvandlik vositasini inson hayoti, uning butun organizmiga salbiy ta'sir qilishi, uning ruhiyatini buzilishi va ko'plab kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Giyohvandlik vositasini iste'mol qilishga o'rganib qolish, inson hayotiga salbiy ta'sirining oldini olish bo'yicha quyidagilarni amaliyotga tadbiq etish tafsiya etiladi:

- Hududdagi tegishli poliklinikalarda Giyohvandlik vositasini istemol qilayotgan voyaga yetmaganlarning ro'yxatini aniq yuritib, ularni malum bir vaqt ichida tibbiy ko'rikdan o'tkazib, analiz natijalari yuzasidan tibbiy muolaja va dori vositalar bilan bilan davilash ishlarini ko'rish;
- Davlat talim muassasalarida hamda xususiy talim muassasalarida maktablarda bunday voyaga yetmaganlar bilan psixologlar alohida nazorat tartibida ishlashi, ular bilan kasbga qiziqishni shakllantirishi;
- Farzandlarni o'zlari uchun sevimli mashg'ulot topishda ota onalari tomonidan qiziqtirish hamda ularni qoi'llab quvvatlash;
- Yoshlarda yangi ijobiy odatlarni shakllantirish orqali eskisidan vos kechish, shu bilan birgalikda ularning sog'lom turmush tarziga rioya etishini nazorat qilish, va ularni sport bilan doim shug'ullanishi;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikka moyil o'quvchilarni aniqlash va ularni tarbiyalash. T.: "Kamalak" .2017. 128 b
2. Xolmatova M., Muravyev N. Yoshlar oilaviy hayot bo'sag'asida.-T.: O'zbekiston, 2000
3. Социальные причины девиантного поведения девочек-подростков в условиях трансформации российского общества тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 22.00.04, кандидат социологических наук

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

Мухамадеева, Зинфира Фанисовна

4. Sulaymonov J.B., Karimov N. Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith //International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599

5. www.pedagog.Uz

